

Микитюк М.А.

*доктор юридичних наук, доцент
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-1759-7312>*

Сопільник Л.І.

*доктор юридичних наук, професор, Заслужений винахідник України, професор ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»,
<https://orcid.org/0000-0001-6581-7255>*

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА

**JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.**

Анотація. У статті проведено узагальнення правових підходів до дослідження сфери впровадження електронного урядування у державному управлінні.

Вказано, що одним із ключових трансформацій у сучасній юриспруденції є широке використання інформаційно-комунікаційних технологій у державно-владній діяльності. Методологічний підхід до дослідження електронного урядування має величезне значення у забезпеченні об'єктивності, достовірності та глибини аналізу цього явища, що дозволяє підходити до дослідження систематично та системно, враховуючи об'єктивні фактори та факти.

Доведено, первинно при науковому та праксіологічному аналізі слід звертати увагу на постгуманістичній природі електронного урядування вказує на те, що ця концепція виходить за межі традиційного підходу до управління та відкриває нові можливості для взаємодії між технологіями та людьми. Вона акцентує увагу на важливості поєднання людських та технологічних ресурсів для досягнення більш високого рівня ефективності та відкритості у сфері управління.

Згруповано наступні методологічні підходи, які доречно застосовувати для впровадження електронного урядування у державному управлінні: людиноцентриський метод дослідження електронного урядування, що ставить людину в центр уваги та акцентує увагу на її потребах, вподобаннях та взаємодії з електронними системами урядування, спрямований на забезпечення максимально можливого комфорту, доступності та ефективності використання електронних сервісів для громадян; метод нелінійності перспективного формування доводить, що функціонування електронного урядування не піддається прямому та передбачуваному розвитку, створює неможливість передбачити всі можливості сценаріїв та викликів, які можуть виникнути в процесі реалізації електронного урядування; комплементарний підхід при дослідженні електронного урядування означає використання різних методів та підходів для отримання більш повного та глибшого розуміння нової концепції публічно-владної діяльності; компаративний підхід передбачає порівняння системи управління різними країнами, що дозволяє виявити спільні особливості, відмінності та найкращі практики, які можуть бути корисними для вдосконалення публічного управління.

Ключові слова: електронне урядування, публічне управління, європейські стандарти, органи публічної влади, відкритість влади, адміністративна послуга.

Annotation. The article summarizes legal approaches to the study of the implementation of electronic governance in public administration.

It is indicated that one of the key transformations in modern jurisprudence is the wide use of information and communication technologies in state and power activities. The methodological approach to the study of e-government is of great importance in ensuring the objectivity, reliability and depth of the analysis of this phenomenon, which allows to approach the research systematically and systematically, taking into account objective factors and facts.

It has been proven that the primary scientific and praxeological analysis should pay attention to the post-humanistic nature of e-governance, which indicates that this concept goes beyond the traditional approach to management and opens up new opportunities for interaction between technology and people. It emphasizes the importance of combining human and technological resources to achieve a higher level of efficiency and openness in the field of management.

The following methodological approaches are grouped together, which should be used for the introduction of e-government in public administration: a human-centered method of e-government research, which puts a person in the center of attention and focuses on his needs, preferences and interaction with electronic government systems, aimed at ensuring the maximum possible comfort, availability and efficiency of using electronic services for citizens; the method of non-linearity of prospective formation proves that the functioning of e-government is not amenable to direct and predictable development, creates the impossibility of predicting all the possibilities of scenarios and challenges that may arise in the process of implementing e-government; a complementary approach in the study of e-governance means the use of various methods and approaches to obtain a more complete and deeper understanding of the new concept of public-authority activity; the comparative approach involves comparing the management system of different countries, which allows identifying common features, differences and best practices that can be useful for improving public management.

Keywords: e-governance, public administration, European standards, public authorities, openness of government, administrative service.

Вступ

Міжнародне визнане електронне урядування представляє собою ефективну систему оптимізації роботи державних органів, що, у широкому розумінні, може змінити всю структуру управління державними установами. Основним призначенням цієї системи є забезпечення захисту конституційних прав та свобод громадян.

Впровадження сучасних електронних технологій у державному управлінні України є критично вагомим, воно відповідно дозволяє більш ефективне керівництво, підвищити якість та швидкість надання адміністративних послуг, забезпечити прозорість у процесі прийнятих рішень, знизити рівень корупції та зберегти значні грошові ресурси, пов'язані з витратами на канцелярські товари та відрядження. Розбудова електронної демократії в Україні має на меті не тільки прискорити процеси європейської інтеграції, а й послужити потужним стимулом для підвищення рівня життя звичайних громадян, надати можливість усвідомлювати відповідальність за конкретні рішення посадовцям, а також сформувати соціально відповідальну державу в цілому.

Е-урядування дозволяє спростити та автоматизувати процеси надання послуг громадянам та бізнесу. Це зменшує час очікування, скорочує бюрократичні процедури та полегшує взаємодію з органами влади. Отож ця сфера є особливо затребуваною на сучасному етапі розвитку адміністративно-правових відносин.

Стан дослідження. Проблемою формування належного електронного урядування, функціонування органів публічної влади відповідно до європейських стандартів займалися представники як теоретичної юриспруденції, так і конституційного і адміністративного права,

зокрема О. Дніпров, О. Зарічний, І. Жаровська, В. Ковальчук, Ю. Бисага, Д. Белов, О. Скрипнюк, В. Мужайло, К. Колеснікова, П. Несененко та інші. Проте активне впровадження системи електронного урядування потребує додаткового аналізу проблемних питань в цій сфері.

Метою статті є узагальнення правових підходів до дослідження сфери впровадження електронного урядування у державному управлінні.

Результати

Доктрина конституціоналізму включає принципи участі громадян у публічній владі, взаємодії з громадськістю та прийняття державних рішень з урахуванням громадської думки. У цьому контексті електронне урядування служить засобом ефективного втілення цих принципів. Воно сприяє демократизації державної влади та реалізації конституційних та правових норм, «дозволяє забезпечити якісно новий рівень взаємодії громадянина з суб'єктом влади, раціоналізувати витрати при здійсненні владних повноважень та практично виключити (або значно зменшити) корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг» [1, с.132].

Одним із ключових трансформацій у сучасній юриспруденції є широке використання інформаційно-комунікаційних технологій у державно-владній діяльності. Швидкий розвиток галузей у цьому напрямку та великі можливості, які відкриваються в різних напрямках, посилили не тільки очікування громадськості від орієнтованого на управління громадянами, але й поставили величезні завдання перед органами публічної влади та правовою системою щодо задоволення потреб населення через надання вдосконалених послуг та інновацій. Вказане набуває особливої ваги в сучасних євроінтеграційних перетвореннях законодавства та практики в Україні.

Первинно слід звернути увагу, що методологічне підґрунтя для впровадження системи електронного урядування має постгуманістичну природу.

Постгуманістична природа електронного урядування вказує на те, що ця концепція виходить за межі традиційного підходу до управління та відкриває нові можливості для взаємодії між технологіями та людьми. Вона акцентує увагу на важливості поєднання людських та технологічних ресурсів для досягнення більш високого рівня ефективності та відкритості у сфері управління.

Електронне урядування, в контексті постгуманістичного підходу, розглядає можливість покращення якості рішень та забезпечення доступу до інформації для всіх громадян. Воно дозволяє також забезпечити індивідуальні потреби та можливості кожного громадянина в контексті управління державними справами.

Здавалося б технології породжують суспільство без цінностей та аксіологічних детермінант, однак постгуманістичний підхід як засіб впровадження сучасних електронних технологій у державному управлінні наголошує на важливості етичних та соціальних аспектів у впровадженні електронного урядування, таких як захист приватності, рівність доступу до технологій та уникнення нерівностей. У цій концепції електронне урядування вибирає у себе цінності та принципи, які можуть відкрити нові можливості для спільного розвитку людських та технологічних ресурсів у сфері управління суспільством.

На нашу думку, при вивченні предмету цього дослідження доречно використати наступні підходи.

По-перше, людиноцентриський метод дослідження електронного урядування. Людиноцентричний метод дослідження електронного урядування ставить людину в центр уваги та акцентує увагу на її потребах, вподобаннях та взаємодії з електронними системами урядування. Цей підхід спрямований на забезпечення максимально можливого комфорту, доступності та ефективності використання електронних сервісів для громадян. Людиноцентричний підхід включає в себе проведення досліджень, спрямованих на вивчення потреб та очікування громадян щодо електронного урядування. Це може включати аналіз їхнього досвіду використання електронних сервісів, виявлення можливих проблем та шляхів їх вирішення, а також долучення громадян до процесу удосконалення електронного урядування. «Е-урядування дає змогу змінити підходи до сутності органів публічної

влади, зробити їх діяльність більш прозорою та підконтрольною громадськості, знизити залежність особи від свавілля чиновника, а отже, буде ефективним засобом попередження корупції, що, в свою чергу, дозволить досягнути стимулювання соціально-економічний розвитку в Україні, призведе до покращення інвестиційного клімату» [2]

Ключовою метою людиноцентричного підходу є створення максимально зручного та доступного для громадян середовища електронної взаємодії з урядовими органами. Цей метод покращує якість надання адміністративних послуг, зменшує бар'єри та покращує сприйняття електронного урядування громадянами.

Електронне урядування як комплексна організаційно-правова система покликана захистити прав людини, впроваджуючи ефективні механізми контролю та забезпечення доступу до публічної інформації. Це дозволяє громадянам бути більш освіченими та активно впливати на прийняття рішень у державному управлінні. Крім того, електронне урядування може включати в себе захист персональних даних та конфіденційності громадян, щоб уникнути їх неправомірного використання. Таким чином, впровадження електронного урядування сприяє створенню більшого прозорого, відкритого та правовірного уряду, що допоможе зміцнити правову базу та захистити праву людини в сучасному інформаційному суспільстві.

По-друге, метод нелінійність перспективного формування. Нелінійність у майбутньому становленні електронного урядування означає, що цей процес не піддається прямому та передбачуваному розвитку. Важливо досягти результату, що у процесі впровадження електронного урядування можуть виникнути несподівані та нестандартні ситуації, які впливають на його формування та розвиток.

Такий нелінійний характер означає, що неможливо передбачити всі можливості сценаріїв та викликів, які можуть виникнути в процесі реалізації електронного урядування. Отже, важливо бути готовим до адаптації та вирішення несподіваних проблем, щоб забезпечити успішну реалізацію цього проекту.

Синергетичний підхід стає невід'ємною частиною аналізу сучасних правових явищ, які мають інноваційні характеристики. Синергетика – це галузь науки, що вивчає нелінійні процеси. Отже, у контексті електронного урядування, як відмінність від класичних конституційних процесів, нам важливо розуміти, що ми не можемо розглядати його як стійкий та незмінний інститут. Ця нова парадигма не має чіткого визначення, і ми не можемо передбачити, які зовнішні та внутрішні фактори будуть ключовими у формуванні електронного урядування як остаточного правового та державного явища, ба більше, як дослідник, так і нормотворець не можемо точно передбачити коливання та напрямки розвитку. Таким чином, аналіз потребує розгляду різноманітних соціальних та технічних процесів разом з електронним урядуванням. Синергетика дозволяє врахувати, що складним системам властивий свій спосіб розвитку, та після цього впливати на них за допомогою топологічно визначених чинників.

Таким чином, розуміння домінуючих механізмів самоорганізації електронного урядування як новітнього явища постмодерністської правової реальності та його розвитку можливе лише через призму нелінійних принципів функціонування, дослідження й унормування цього явища.

По-третє, комплементарний підхід при дослідженні електронного урядування означає використання різних методів та підходів для отримання більш повного та глибшого розуміння цієї концепції. Замість обмежена одним підходом, вчені та аналітики поєднують різні методи, щоб вивчити електронне урядування з різних точок зору. Використання комплементарного підходу дозволяє долучити до дослідження більше джерел та даних, що робить аналіз більш об'єктивним та комплексним.

Тут слід погодитися з позицією І. М. Сопілко, Р. Є. Сай в тому що, «Електронне урядування включає в себе три важливих елементи взаємодії: держави і суспільства, держави та представників бізнесу, та органів влади. При цьому громадяни отримують швидкий доступ публічної інформації, більш якісні та оперативні адміністративні послуги, мати можливість впливу на прийняття і

реалізацію важливих державних рішень. Бізнес отримує пільги та більш швидкий доступ до органів державної влади, що в свою чергу допоможе більш результативно співпрацювати бізнесу і владі. Органи державної влади отримують можливість регламентувати свої дії, більш оперативно вирішувати ті чи інші завдання, покращити умови надання державних послуг, тобто без величезних черг» [3, с.103].

Такий підхід вказує на необхідності поєднання різногалузевості предмету дослідження, адже втілення суттєвих технологічно-інженерних стандартів не може відбуватися без організаційно-адміністративної та публічно-правової сфери. Електронне урядування - це спосіб управління, що забезпечує взаємодію між широкими сферами, як публічними, так і приватними, відображаючи можливості їхнього застосування. Багато наукових досліджень сфокусовані на окремих аспектах державного управління, проте цей підхід не дає можливості розглядати електронне урядування як комплексну систему. Це може призвести до деформування нормативно-правової бази та використання виключно загальних принципів регулювання, а також включає виявлення системних проблем у його функціонуванні.

По-четверте, компаративний підхід. Порівняння системи управління різними країнами дозволяє виявити спільні особливості, відмінності та найкращі практики, які можуть бути корисними для вдосконалення публічного управління. Як вказують В. Д. Мужайло, К. С. Колеснікова, П. П. Несененко «У контексті євроінтеграційних прагнень України особливого значення набувають запровадження європейських норм і стандартів реалізації державної інформаційної політики, використання зарубіжного досвіду впровадження електронного урядування» [4]. Репрезентативно у цьому напрямку є Програма «Цифрова Європа» (2021-2027 роки). Європейський парламент планує сприяти активізації інвестицій у суперкомп'ютерні обчислення, розвиток штучного інтелекту, зміцнення кібербезпеки, забезпечення передових цифрових навичок та розширення використання цифрових технологій в економіці та суспільстві. Важливим завданням є формування політичного каркасу, який сприятиме повному використанню переваг сучасних цифрових технологій громадянами та підприємствами.

Насправді тут також слід акцентувати увагу в тому, що Україна має ряд досягнень в сфері електронного урядування, тому загалом адаптація міжнародного досвіду є корисною, проте її репрезентація позитивної практики електронного урядування може бути цінною для інших держав та підвищить рівень іміджу нашої держави на світовій арені.

Висновки

Методологічний підхід до дослідження електронного урядування має величезне значення у забезпеченні об'єктивності, достовірності та глибини аналізу цього явища, що дозволяє підходити до дослідження систематично та системно, враховуючи об'єктивні фактори та факти.

Доведено, первинно при науковому та практичному аналізі слід звертати увагу на постгуманістичній природі електронного урядування вказує на те, що ця концепція виходить за межі традиційного підходу до управління та відкриває нові можливості для взаємодії між технологіями та людьми. Вона акцентує увагу на важливості поєднання людських та технологічних ресурсів для досягнення більш високого рівня ефективності та відкритості у сфері управління.

Згруповано наступні методологічні підходи, які доречно застосовувати для впровадження електронного урядування у державному управлінні: людиноцентриський метод дослідження електронного урядування, що ставить людину в центр уваги та акцентує увагу на її потребах, вподобаннях та взаємодії з електронними системами урядування, спрямований на забезпечення максимально можливого комфорту, доступності та ефективності використання електронних сервісів для громадян; метод нелінійності перспективного формування доводить, що функціонування електронного урядування не піддається прямому та передбачуваному розвитку, створює неможливість передбачити всі можливості сценаріїв та викликів, які можуть виникнути в процесі реалізації електронного урядування; комплементарний підхід при дослідженні електронного

урядування означає використання різних методів та підходів для отримання більш повного та глибшого розуміння нової концепції публічно-владної діяльності; компаративний підхід передбачає порівняння системи управління різними країнами, що дозволяє виявити спільні особливості, відмінності та найкращі практики, які можуть бути корисними для вдосконалення публічного управління.

Список використаних джерел

1. Дюжник Д. О. Електронне урядування в Україні: стан впровадження та перспективи розвитку *Журнал східноєвропейського права*. 2020. № 83. С. 131-139
2. Барегамян С. Х., Карпі Ю. В. Електронне урядування на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях: сучасний стан та перспективи впровадження в Україні. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2019. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2019_11_6
3. Сопілко І. М., Сай Р. Є. Електронне урядування, як елемент електронної демократії в Україні *Юридичний вісник. Повітряне і космічне право*. 2020. № 2. С. 102-107.
4. Мужайло В. Д., Колеснікова К. С., Несененко П. П. Електронне урядування як важливий чинник удосконалення державного управління в умовах децентралізації *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2020. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2020_4_19